

FOLKLOR NAMUNALARIDA KICHRAYTIRISH-ERKALASH QO'SHIMCHALARINING QO'LLANILISHI

Xayrullayeva Ra'no Luqmon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichraytirish-erkalash shakllarining o'zbek tilshunosligidagi o'rni, xalq og'zaki ijodi namunalarida, kichraytirish qo'shimchalarining keng o'rini va muhim ahamiyati haqida so'z boradi. Xususan, chorvachilik, hunarmandchilik, dehqonchilik bilan bog'liq qo'shiqlarda bu affikslar erkalash, suyish, kichraytirish ottenkalarini ifodalashdan tashqari, o'ziga xos modal munosabatlarni tashishga xizmat qilishi haqidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek tilshunosligi, kechraytirish-erkalash shakllari, xalq og'zaki ijodi namunalari, chorvachilik, hunarmandchilik, dehqonchilik bilan bog'liq qo'shiqlar, erkalash ma'no, suyish ma'no, kichraytirish ma'no, nutq yumshashi.

Annotation. This article discusses the role of diminutive and endearing forms in Uzbek linguistics, their widespread use and significance in samples of folk oral literature. In particular, it explores how these affixes are used in songs related to animal husbandry, craftsmanship, and agriculture not only to express nuances of affection, endearment, and diminutiveness, but also to convey specific modal attitudes.

Keywords: uzbek linguistics, diminutive and endearing forms, samples of folk oral literature, songs related to animal husbandry, craftsmanship, agriculture, meaning of endearment, meaning of affection, diminutive meaning, speech softening.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль уменьшительно-ласкательных форм в узбекском языкознании, их широкое использование и важное значение в образцах народного устного творчества. В частности, подчеркивается, что в песнях, связанных со скотоводством, ремеслом и земледелием, эти аффиксы используются не только для выражения оттенков ласки, любви и уменьшительности, но и служат средством передачи особых модальных отношений.

Ключевые слова: узбекское языкознание, уменьшительно-ласкательные формы, образцы народного устного творчества, песни о скотоводстве, ремесле, земледелии, значение ласки, значение любви, значение уменьшительности, смягчение речи.

Kichraytirish-erkalash shakllarining o'zbek tilshunosligidagi o'rni haqida turli olimlar tomonidan izlanishlar olib borilgan. Jumladan, A. Madvaliyev, S. Usmonov, N. Mahmudov kabi tilshunos olimlar so'z yasalishi va uning semantik jihatlarini o'rganishgan. U.Mamatov esa badiiy adabiyotda kichraytirish-erkalash shakllari yordamida qahramon xarakteri ochib berilishiga e'tibor qaratgan. Shunga qaramay, o'zbek tilidagi kichraytirish-erkalash shakllarining grammatik, semantik, pragmatik va stilistik jihatlarini alohida, chuqur tadqiq etishga bag'ishlangan yetarlicha ilmiy ishlarga hali to'liq duch kelinmagan. Shuningdek, kichraytirish-erkalash shakllari xalq og'zaki ijodidagi ahamiyati jihatidan ham ba'zi tadqiqotlarda o'z aksini topgan. Masalan, O. Qo'ng'irov "O'zbek xalq maqollari va ularning lingvistik xususiyatlari" asarida maqollarda kichraytirish shakllarining ta'sirchanligini tahlil qilgan. Qolaversa xalq og'zaki ijodi namunalarida ham kichraytirish qo'shimchalarining keng o'rin olgani va muhim ahamiyat kasp etganligiga guvoh bo'lamiz.

Xalq og'zaki ijodi qadimiy so'z san'ati sifatida chuqur g'oyaviyligi, yuksak badiiyliги bilan birga til birliklaridan foydalanish jihatdan ham ajralib turadi. Bu haqida "O'zbek folklori" darsligi mualliflari quyidagi fikrlarni bildirishadi: "Folklor tili – muttasil harakatdagi jonli so'zlashuv tili bo'lib, hamma zamonlarda ham adabiy tilning boyish manbai bo'lib keldi va shunday bo'lib qoladi [4. –B.32]. Xalq og'zaki ijodi namunalarini esa tilimizning o'ziga xos imkoniyatlarini o'rganishimizda yozma manbalar singari bizga yordamga keladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning quyidagi fikrlari mulohazalarimizning yaqqol isbotidir: "Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin" [1].

O'zbek tilshunosligida kichraytirish-erkalash shakllari asosan -cha, -che, -jon, -gina, -kay, -voy, -g'ay, -choq, -chak, -chiq, kabi qo'shimchalar orqali hosil qilinadi. Masalan, "uycha", "bargcha", "kichkinagina", "opajon", "quyonvoy" kabi so'zlar shunday shakllarga misol bo'la oladi. Kichraytirish-erkalash shakllari o'zbek xalq og'zaki ijodida, maqol va matallarda, she'riyatda va hikoyalarda keng qo'llanadi. Ular badiiy nutqda obrazlilik va ifodalilikni kuchaytirib, qahramonlarning ruhiy holatini ochib berishda muhim rol o'ynaydi.

Xususan, bolalar folklorida nihoyatda keng qo'llanilgan subyektiv baho shakllari xalq og'zaki ijodi namunalarining turlarida ham ma'lum vazifa bajaradi. Masalan, chorvachilik, hunarmandchilik, dehqonchilik bilan bog'liq qo'shiqlarda bu affikslar erkalash, suyish, kichraytirish ottenkalarini ifodalashdan tashqari, o'ziga xos modal munosabatlarni tashishga xizmat qiladi: Sigir sog'dim, ho'sh-ho'sh,/ Sigirginam,

o'zing jo'sh,/ Sigirga yem bermasam,/ Xurmagingam shu kun bo'sh./ Sigirginam bolasi, ho'sh-ho'sh,/ Sigirlarning sarasi, ho'sh-ho'sh,/ Xonazotim fe'li bo'sh,/ Suluvginam, ho'sh-ho'sh [6.–B .303]. Bu haqida manbalarda quyidagicha fikr keltiriladi: “Avvalo, sog'iladigan sigirga, qo'yga, echkiga alohida alohida qo'shiq yaratilishiga e'tibor beraylik. Ho'sh qo'shiqlari qo'y sog'ishda aytilmaganidek, turey-tureylar va churiya-churiyalar sigir sog'ishda aytilmagan. Tabiiyki, hayvon uchun qanday qo'shiq aytib sog'ish baribir emasmi? – degan savol tug'iladi. Ha, hayvon uchun baribirdir. Ammo egasi uchun bunday emas. Gap shundaki, chorvador xalq har bir qo'y yoki echkiga o'ziga xos munosabatda bo'ladi. Ular hatto sigirning qaysi rangni yaxshi ko'rishini, qaysi qo'shiqni ijro etganlarida ko'proq sut berishini bilganlar. Yoki “churiyalardagi “og'ziginang”, “yelinginang”, “sersoqolim” kabi so'zlarga e'tibor bering. Nega “og'zing” yoki “yelining” deb qo'ya qolinmagan. Avvalgi tur qo'shiqlardagi kabi bularda ham echkini erkalash, uning tabiatiga moslashish harakati seziladi”[4.–B.204-205]. Og'ziginangda o'ting bor, churey-churey,/ Yelinginangda suting bor, churey-churey,/ Sersoqolim jonivor, churey-churey,/ Kerilib turgan buting bor, churey-churey. Subyektiv baho shakllari hunarmandchilik bilan bog'liq qo'shiqlarda ham ma'lum vazifa bajargan, ya'ni qo'shiq aytayotgan kishining holati, uning ahvolini, ichki kechinmalarini ochib berishga xizmat qilgan: Masalan, ip yigirish, kashta tikish kabi hunarmandchilik ishlari mehnati oson ko'ringani bilan e'tibortalab, injiq, vaqt oladigan, qo'lni, ko'zni toldiradigan, mehnat natijasi tez ko'rinmaydigan, sabr-toqatni talab qiladigan ish ekanligi hunarmandchilik qo'shiqlari matnida ham aks etgan. E'tibor bersak, hunarmandchilik buyumlari, narsalarga (charx, ip) qo'shilgan -gina affiksi hunarmandning tushkun kayfiyatini, majburligini, ammo bir joyda diqqatni jamlab ishlashning mashaqqatini, toliqqanlikni ko'rsatib berishga xizmat qilmoqda: Charxginam, ey, charxginam,/ Yurakkinamni olasan,/ Ayt-chi, sen bu yurtlardan,/ Qachongina yo'qolasan?! [6.–B .310]; Ipginam ado bo'ldi,/ Jonginam judo bo'ldi,/ Sanamani tikkuncha,/ Qaynonam xudo bo'ldi [6.–B .313]. Quyidagi misralarda esa kashta tikishda eng muhim bo'lgan qo'l va ko'zni erkalash ma'nosi mavjud: Ilma tikar qo'lginam-a, Farosat qil ko'zginam-a, Erta-yu kech tikdim ilma, Ter keladi yuzginama-a [6.–B .313]. Ter keladi yuzginamaa misralaridan esa bu ishning ham mehnati og'ir ekanligi kitobxonga anglashiladi. Bog' qo'shig'i, don, sabzavot, mevalar haqidagi xalq qo'shiqlarida bu affikslar turli modal munosabatlarni ifodalash uchun qo'llaniladi: Olmagingam, osh endi, Ertaroq sen pish endi,/ Kun o'tkazma, osilma,/ Kel ertaroq tush endi [6.–B .318].

Yuqoridagi folklor namunalarida kuzatar ekanimiz kichraytirish-erkalash shakllari insonlar o'rtasidagi muloqotning ajralmas qismi bo'lib, xalq og'zaki ijodida muhim rol

o'ynayishi va bu shakllar hajman kichik bo'lgan narsalarni insonlar o'rtasidagi hissiy bog'liqlikni kuchaytirish, iliqlik, samimiyat ifodalash, nutqni yumshatish kabi funksiyalarni bajaradi.

REFERENCES

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. <http://xs.uz/uz/> –Toshkent, 2019.
2. Karimov S. O'zbek tilining badiiy uslubi. – Samarqand: Zarafshon, 1992.
3. Karimov S. O'zbek tilining morfologik stilistikasi. –Samarqand:Fan bulog'i, 2022.
4. Madayev O., Jo'rayev M., Sobitova T., Muxitdinova N. O'zbek folklori. – Toshkent: “Zebo Print”, 2022. –B.32.
5. Chittigul. (Nashrga tayyorlovchilar: Yo'ldosh Sultonov, Nasimxon Rahmonov, Shomirza Turdimov). –Toshkent: O'qituvchi, 1992.
6. O'zbek xalq og'zaki ijodi. Ko'p tomlik. Boychechak.–Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1984.
7. Qo'ng'urov R. Subyektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 1980.